

Investigación y/o desarrollo tecnológico

La presencia de Los Técnicos Académicos del Subsistema de la Investigación Científica en las publicaciones indizadas en Wos: estudio exploratorio

*Ortega Cuevas Suyin¹, Ruíz León Alejandro Arnulfo²

1 ORCID: 0000-0003-4339-9042

2 ORCID: 0000-0002-4543-6874

1 Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas Biblioteca Ignacio Méndez
Ramírez

2 Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas Departamento de Modelación
Matemáticas en Sistemas Sociales

* suyin.ortega@iimas.unam.mx

Palabras clave: Productividad académica, técnicos académicos, Web of Science, bibliometría, publicaciones científicas

Introducción:

En la sesión del 31 de marzo el Consejo Universitario aprobó modificaciones al Estatuto del Personal Académico (EPA), publicado en Gaceta UNAM el 7 de abril del mismo año. Muchas de ellas sobre la definición de la figura de técnico académico “Son personas técnicas académicas ordinarias quienes tienen a su cargo actividades de carácter técnico o especializado para la realización de las labores de docencia, investigación y difusión de la cultura, o que ejercen labores técnicas transversales o de gestión, necesarias para el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad” (Artículo 9). Las diversas dependencias de la Universidad se han dado a la tarea de realizar o actualizar lineamientos internos para la evaluación de este personal.

Las actividades académicas realizadas por las personas técnicas académicas conllevan en su caso el publicar en revistas académicas, las mismas pueden o no ser indizadas en bases de datos académicas, dejando la huella académica de lo trabajado y su participación en la comunicación científica.

Las personas técnicas académicas que laboraron en la UNAM a noviembre de 2025 fueron 3124 de acuerdo con las estadísticas de la DGAPA, de ese total, las pertenecientes al Subsistema de la Investigación Científica (SIC) fueron 1,352.

Para el trabajo, se consultó la base de datos del WoS bajo la adscripción de la UNAM y se identificaron artículos publicados bajo el nombre de las personas técnicas académicas adscritas a entidades del SIC con una continuidad laboral de 2016 a 2025. Los resultados muestran: un total de 870 personas técnicas académicas, más del 61 %

tuvieron trabajos indizados en WoS.

La figura de personas técnicas académicas en la UNAM data de 1970 definiéndose en el EPA, la función, categorías y forma de contratación, pero sobre todo cuál es la actividad prioritaria como el especialista el cuál coadyuvará en aspectos relacionados con la investigación y la docencia universitarias. (Carrillo Prieto, 1974).

Objetivo:

Mostrar la incidencia de las actividades de carácter técnico o especializado, de las personas técnicas académicas en las labores de investigación, para el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad, documentadas a través de artículos académicos indizados.

Presentar estadísticas del número de artículos publicados por las personas técnicas académicas adscritas al SIC de la UNAM desde 2016 a 2025 y que fueron indizados en la base de datos del Web of Science.

Material(es):

Producción del SIC indizada en la base de datos de WoS del año 2016 al año 2025 y estadísticas sobre nombramientos del personal académico del año 2000 al 2025 de la DGAPA.

Metodología:

Análisis documental Transversal, mediante una consulta a la base de datos WoS delimitando el campo país a “México” y como periodo “2016-2025” se hizo una descarga de registros en enero de 2025. Los campos que se incluyeron fueron: país, año de publicación, dirección, nombre de autor completo e identificador único.

Se creó una base de datos en Access considerando los cinco campos, la curaduría de datos se hizo sobre el campo dirección para la determinación de la filiación al SIC de la UNAM, la cual se registró en un campo denominado entidad. Esto se hizo para cada dirección.

Para uniformar los nombres de los autores se utilizaron las listas del “PADRÓN DE ELECTORES PARA LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO TÉCNICO CONSEJO TÉCNICO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”, el cual fue distribuido con la publicación de convocatoria de elecciones el 26 de julio de 2016 y el 05 de mayo de 2025. Se consideraron los nombres que estuvieron en ambos listados.

Para los registros con filiación al SIC de UNAM se generó un registro para cada autor considerando el campo nombre completo se revisó cada registro y en un nuevo campo se registraron los nombres de los autores considerando la lista antes creada.

Se unificaron los nombres a través de un listado con la condicionante de un

documento registrado en la base de datos de WoS.

Resultados:

Después de realizar la curaduría de datos que consistió: uniformidad de nombres (verificando si son homónimos en diferentes dependencias o es el mismo con cambio de adscripción) se procedió a realizar en Access los filtros correspondientes para obtener los datos estadísticos que se muestran a continuación.

Se descargaron 248,314 referencias bibliográficas de todo México para el periodo 2016- 2025 de los cuales 37,276 corresponden a entidades del SIC de la UNAM. Las 37,276 referencias y 346,232 registros considerando que un artículo puede tener dos o más autores del SIC. El total de personas técnicas académicas del padrón del 2016 fue 1163. El total de personas técnicas académicas del padrón de 2025 fue 1164. El total de personas técnicas académicas, eliminando duplicados, fue 1457. El total de personas técnicas académicas, con continuidad, fue 870. El total de personas técnicas académicas con continuidad que se localizaron en WoS fueron 533. El total de artículos de las 533 personas técnicas académicas, con continuidad, indizados en WoS fue 3824. Más del 61 % de esas 533 personas técnicas académicas tuvieron artículos indizados en WoS.

Conclusiones:

El identificar la producción de un académico con bases de datos ha sido un interés que nos ha significado retos debido a la variabilidad de las formas de registrar los datos, Tanto para el caso de la dirección como el nombre de los autores.

En el caso del SIC es más común encontrar literatura referente a estudios realizados sobre investigadores versus de las personas técnicas académicas generando una invisibilidad sobre ellas. (Peñalosa, 2022) En ambos casos la dificultad es contar con nombres aceptados de los individuos y cuando se considera temporalidad la dificultad aumenta.

Si bien analizar una entidad es complicado, analizar todo el SIC a más profundidad es un gran reto en ocasiones implica la coordinación de un grupo de colaboradores con conocimientos sobre ellas, de ahí el planteamiento como un estudio exploratorio.

En un contexto académico de investigación se llega a necesitar de actividades técnicas especializadas, dando lugar a colaboraciones en forma de coautorías.

Los resultados mostraron una alta participación de las personas técnicas académicas del SIC de la UNAM en bases de datos académicas de corriente principal, al localizar más del 60% de ellas.

Sobre la uniformidad de nombres o bien el cambio de adscripción se podría resolver utilizando el número de normalización de ORCID, la mayoría de las revistas académicas lo solicitan y las bases de datos agrupan bajo este todos los artículos coincidentes, por lo que la información se consolida y permite una mejor visibilidad.

El trabajo de normalización de nombres ha sido una labor interminable, esto desde hace algunos años, se ha estado haciendo en conjunto con los autores.

Referencias:

1. Carrillo Prieto, I. (1974). Legislación Universitaria. Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. *Legislación y Jurisprudencia*, 10.
2. Peñaloza, M. (2022). *Visibilidad web: elementos a considerar para el impulso de la presencia en línea de personal académico de la UNAM*. https://www.visibilidadweb.unam.mx/sites/default/files/202303/SVW_Visibilidad_Academica.pdf
3. Pérez de Alba Tapia, Sylvia. (2003). Desarrollo y reconocimiento a los técnicos académicos. En *Biblioteca Universitaria*, Vol. 6 (1): pp. 85-87. <https://www.redalyc.org/pdf/285/28560112.pdf>.
4. Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Legislación Universitaria. (2001). *Compendio de legislación universitaria: 1910-2001*. UNAM, Dirección General de Legislación Universitaria. <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv>.
5. Universidad Nacional Autónoma de México. Secretaría General. Dirección General de Asuntos del Personal Académico. (2025) *Personal académico en los Subsistemas de acuerdo con la figura (noviembre, 2025)*. https://dgapa.unam.mx/images/destacados/2025_estadistica-qna-22.pdf